

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КРЕСТЬЯН ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ЦЕЛИ, СУБЪЕКТЫ, ФОРМЫ

Книга Марина Давидовна¹, Журавлёв Сергей Сергеевич²

¹Доктор исторических наук, профессор, Российский государственный университет правосудия,
ул. 20-летия Октября 95, Воронеж, Россия, E-mail: marinakniga@mail.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации, проспект Патриотов 53, Воронеж, Россия,
E-mail: zhuravlev310@yandex.ru

Аннотация

В статье определены цели, субъекты и формы сельскохозяйственного просвещения крестьян Европейской России в конце XIX - начале XX в. Основными организаторами просветительской деятельности были государственные структуры, земство, научные общества. Особый размах распространение научных аграрных знаний получило в годы Столыпинской реформы, когда оно стало важнейшим фактором успеха и должно было охватить широкие крестьянские массы. В целях агропропаганды организаторы использовали следующие формы работы: чтения, беседы, курсы, индивидуальные консультации, выставки. С началом Первой мировой войны эта масштабная работа постепенно была свернута. В статье использованы материалы центральных и региональных архивов, сборники документов, законодательные акты, делопроизводственная и информационно-аналитическая документация, статистические справочники.

Ключевые слова: просвещение, реформа, земледелие, земство, общество.

I. ВВЕДЕНИЕ

Быстрая смена социальных условий и формирование рыночной экономики в конце XIX - начале XX века поставили Россию перед необходимостью ликвидировать научно-техническое и производственное отставания от ведущих стран мира. Особое внимание уделялось модернизации устаревшего земледелия, которое переживало глубокий кризис, выражавшийся в упадке как помещичьих, так и крестьянских хозяйств. Постепенно общество и государство начали понимать, что успешная реализация реформ невозможна без внедрения достижений агрономической науки и активного использования современных научных методов. Реакцией на проблемы послереформенного периода стала практика агрономического просвещения - долгосрочный проект, нацеленный на повышение продуктивности аграрного сектора через обучение крестьян современным технологиям ведения хозяйства.

Наибольший размах данная инициатива приобрела в годы реализации Столыпинских реформ, когда важно было привлечь к участию в разных видах просветительной деятельности как можно больше крестьянского населения.

В процессе изучения сельскохозяйственного просвещения крестьян Европейской России в конце XIX - начале XX в. важно определить его цели, субъекты, формы просвещения.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При написании статьи использовались две группы методов: общенаучные (анализ, синтез, обобщение) и специальные исторические (проблемно-хронологический, историко-сравнительный, историко-статистический, историко-типологический).

Источниковой базой стали материалы Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного исторического архива, Центрального государственного архива Москвы, региональных архивов, Ежегодники Департамента земледелия, журналы и постановления земских организаций, статистические справочники.

Вопросы сельскохозяйственного производства, остро обозначившиеся после проведения реформ, вызвали обеспокоенность властей, ученых и общественных деятелей. Основной проблемой стало тяжелое положение аграрного сектора страны, который характеризовался низким уровнем технической оснащенности и отсталостью агротехнических приемов. Рост числа сельских жителей приводил к уменьшению размера земельных участков на душу населения и нехватке продуктов питания. Наиболее тяжело эта проблема ощущалась в центральных регионах европейской части России, где сложилась критическая ситуация, известная как «оскудение Центра».

Либеральные реформы давали государству и обществу шанс совершить значительный технологический скачок, однако на стыке столетий крестьянин Российской империи собирал наименьшие урожаи зерна среди европейских стран. «В конце XIX в. урожайность пшеницы составляла в России - 4,5 четверти с десятины; во Франции – 11,4; в Пруссии – 11,4; в Австрии – 9,5; в Великобритании – 33,9; во Франции – 10,1»

Многим государственным и общественным деятелям, ученым и отдельным энтузиастам решение проблемы виделось в организации сельскохозяйственного просвещения, которым должно быть охвачено максимум сельского населения. С помощью распространения научного знания предполагалось внедрить в аграрное производство улучшенные технологии и рациональные приемы земледелия. В 1894 г. Министерство государственных имуществ было переименовано в Министерство земледелия и государственных имуществ. Новое название подчеркивало главную задачу ведомства, а именно: «попечение о распространении и усовершенствовании земледелия, скотоводства и других отраслей сельского хозяйства». При министерстве создали особый Сельскохозяйственный совет, участники которого считали, что просветительная работа в сельском хозяйстве станет основой эффективного функционирования крестьянских хозяйств. На первом заседании в 1895 г. Совет изучил актуальные темы, такие как функционирование сельских сообществ и собраний, внедрение усовершенствованных инструментов, семян и скота. Роль министерства состояла в финансировании мероприятий аграрно-просветительной направленности, создании правовой базы, подготовке кадров. С началом Столыпинской реформы поддержка существенно увеличилась. «Распространение сельскохозяйственных знаний предусматривалось в отдельном разделе сметы и включало три направления: образование внешкольное, образование школьное и «воздействие на сельских хозяев вообще» (выставки, съезды, взаимодействие с сельскохозяйственными обществами, аграрная печать, др.)» [Книга М.Д., 2018, с. 408]

Реализация аграрных образовательных проектов в значительной степени определялась активным вовлечением региональных администраций. Еще на этапе обсуждения реформирования Министерства земледелия и госимущества, Государственная Дума подчеркивала, что для успешного осуществления запланированных изменений необходимо задействовать не только федеральные, но и местные органы власти.

Данное требование приобрело особую значимость в 1890-е годы, в период активного становления законодательной основы для института земских агрономов. Ключевым моментом стало принятие 14 июня 1888 года указа "Об учреждении должностей губернских агрономов", который дал старт формированию земской агрономической службы. В числе первых губерний, где были организованы агрономические структуры и появился соответствующий штат, оказались Пермская, Вятская, Херсонская, Уфимская и Московская. В Воронежской губернии в 1901 году был сформирован губернский экономический совет, а в 1903 году введена позиция губернского агронома, однако полноценное функционирование структуры началось только в 1909 году. В то время как государственная поддержка была сосредоточена на развитии конкретных направлений сельского хозяйства в крупных областях, земства распространяли научные знания, покрывая всю территорию посредством сети небольших участков.

Идея преобразования обычной агрономической службы в участковую принадлежала профессору А.Ф. Фортунатову, а также представителям Пермского и Вятского земства. Так, аграрии Пермской губернии на своём седьмом собрании в 1900 г. выдвинули предложение внедрить организационную структуру, предусматривавшую разделение территории, сгруппировав волости. «Воронежские земцы на Харьковском съезде также выступили за то, чтобы один специалист обслуживал 2-3 волости» [Книга М.Д., 2018, с. 185]. Предложено перейти к поднятию «культурности крестьянских хозяйств, этого требуют интересы и самого крестьянства, и землевладельцев, и всего государства».

Объединить науку с практикой смогли специальные опытные организации. К началу 1915 г. в европейской части Российской империи действовало примерно 180 опытных и 29 контрольных учреждений (по неполным данным). Их задачей являлось создание рекомендаций, адаптированных к местным условиям, и передача результатов научно-исследовательской деятельности непосредственно населению деревень. «Наибольшее число таких учреждений было сосредоточено в Петроградской, Московской, Киевской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической губерниях, Воронежском, Харьковском, Полтавском, Казанском, Самарском, Саратовском регионах и Донской области» [Книга М.Д., 2018, с. 410]. Создание научно-исследовательской сети экспериментальных учреждений и энергичная просветительская работа стали основой для дальнейшего преобразования аграрного сектора.

Активную просветительскую деятельность вели различные объединения. Наиболее продуктивно работали в северо-западных областях, среднем Поволжье, центрально-промышленном регионе, западных и южных территориях, прибалтийском районе, черноземных зонах и районах Нижнего Поволжья. В период с 1911 по 1918 год эффективным способом популяризации аграрных знаний стало Московское общество распространения сельскохозяйственных знаний среди населения. Данная организация объединила одаренных популяризаторов аграрной науки и опытных ученых-практиков. Образовательные мероприятия для крестьян осуществлялись при участии выдающихся деятелей академической среды, а лекции зачастую проводились в стенах Политехнического музея. Среди известных лекторов Общества особо выделялись такие видные ученые, как А.Г. Дояренко, М.Н. Вонзблейн и другие. Важно отметить зафиксированный в архивных документах факт, что основными слушателями занятий были именно крестьяне. Важным каналом для донесения актуальной информации до жителей села была сельскохозяйственная периодика. Земельный департамент публиковал аналитические обзоры, образовательные книги, руководства, справочные материалы и общедоступную литературу. Большой интерес вызывали журналы, такие как «Вестник сельского хозяйства», «Хуторянин», «Сельское хозяйство и лесоводство», «Вестник Императорского Российского Общества Садоводства», «Плодоводство» и другие. В Самарской губернии высоким спросом пользовался журнал «Самарский землевладелец».

Вятское общество сельского хозяйства выпускало «Крестьянскую сельскохозяйственную газету» [Книга М.Д., 2023, с. 27]. Земские служащие также занимались изданием и бесплатным распространением брошюр среди крестьян. К августу 1914 г. насчитывалось 352 наименования сельскохозяйственных периодических изданий.

Причем, из общего числа изданий 223 выпускали общественные организации (из них 54 принадлежали земствам, 169 — сельскохозяйственным сообществам), 92 публиковались частными лицами, а 37 выходили под эгидой государства. [Агрономическая помощь, 1914, с. 344].

Самыми популярными формами распространения знаний становились лекции и беседы, представлявшие собой разовые события, рассчитанные на небольшую аудиторию слушателей. Из Департамента земледелия в регионы поступали методические рекомендации специально созданной Комиссии по подготовке лекций, содержащие детальное изложение тем выступлений и перечень рекомендованных книг. Подобные инструкции, например, в 1903 г. получил Курско-Орловский отдел Управления земледелия и государственных имуществ Комиссия рекомендовала дополнять подобного рода публичные мероприятия визуальной демонстрацией: иллюстрациями, экспозициями образцов, музейными предметами и техническими приспособлениями. Однако отмечалась проблема нехватки соответствующих качественных материалов и «таких пособий, более или менее пригодных для указанной цели».

Власти проявляли беспокойство даже при незначительном числе участников сельскохозяйственных семинаров и дискуссий. Ссылаясь на указ Кабинета Министров от 26 мая 1867 года, правительство запретило студентам и учащимся посещать подобные собрания. Правоохранительные органы полагали, что под видом образовательных инициатив могли скрываться "подозрительные элементы... с преступными целями". Выявление таких случаев входило в компетенцию Департамента полиции.

Губернатор осуществлял надзор, следя за благонадежностью организаторов образовательных мероприятий и публичных обсуждений, и имел право "прекращать выступления тех, кого сочтет нежелательными, и распускать сами собрания". Местные власти следовали инструкциям, обязывающим соблюдать установленные Кабинетом министров правила проведения общественных мероприятий по аграрной тематике. В частности, ведомство сообщило орловскому губернатору о необходимости получения центрального разрешения на любые действия, поскольку чтения и обсуждения, организуемые "общественными организациями, обществами и частными лицами..., как форма сельскохозяйственного образования, находятся под общим контролем Министерства земледелия и государственного имущества".

Воронежские активисты, применяя лекции и беседы, убедились в их полезности и столкнулись с нехваткой наглядных учебных материалов. Инициативная группа предложила создать при министерстве специальную мастерскую, занимающуюся производством учебно-методических пособий для народного просвещения в области сельского хозяйства. К 1912 г. в большинстве регионов данную работу осуществляло преимущественно местное самоуправление, тогда как в Пензенской и Смоленской губерниях, а также в прибалтийских и западных регионах занятия проводились государственными структурами. Более системной формой обучения были курсы. «20 марта 1907 г. министр народного просвещения утвердил Правила об уроках и курсах для взрослых» [Чарнолуский, 1913, с. 453]. Центральное положение указанного нормативно-правового документа занимали проблемы политической благонадежности. Попечители учебных округов уполномочены были осуществлять строгий контроль соблюдения установленного правопорядка, предусматривающий углубленную верификацию персональных данных лиц, намеренных инициировать образовательные программы, «тщательно наведя справки о благонадежности лиц, ходатайствующих об открытии курсов». Согласно распоряжению Министерства народного просвещения под номером 10693, изданному 25 апреля 1908 года, поступление в учебные заведения допускалось с семнадцатилетнего возраста. Открытие новых образовательных программ было возможно лишь в областях, где обеспечивался строгий надзор за их функционированием. Любая критика, высказанная в ходе собраний, расценивалась как угроза государственному строю.

К примеру, доклады А.В. Чайнова и Н.М. Тулайкова на встрече Общества поддержки русского земледелия в 1911 году, поднимавшие актуальные проблемы аграрного сектора, были признаны действиями, направленными на расшатывание существующей системы.

«Наиболее активную роль в проведении образовательных мероприятий в европейской части России играли такие губернии, как Казанская, Пермская, Костромская, Владимирская, Ярославская, Калужская, Тверская, Новгородская, Черниговская, Екатеринославская и Воронежская» [Книга М.Д., 2023, с. 27]. Лекции читали преимущественно сотрудники земств и агрономические специалисты (40,7%), педагоги специализированных сельскохозяйственных школ (27,8%), государственные эксперты и консультанты (около 26%), представители сельскохозяйственных кооперативов (4,4%) и агрономы землеустроительных комиссий (1,1%). Программа занятий включала широкий спектр вопросов: общие вопросы, разведение скота и содержание молочных ферм, пчеловодство, плодоводство и овощеводство, выращивание зерновых культур, ведение домашнего хозяйства, посев трав, улучшение пастбищ, возделывание льна, бухгалтерия, разведение птицы, водоснабжение и орошение полей, основы кооперативного движения. Как отметил депутат Козырев на заседании Комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности (Орловская губ.), «крестьяне крайне осторожно относятся к любым нововведениям», особенно к тем, которые подразумевают отказ от устоявшихся приёмов и рекомендуют применять современные методы ведения хозяйства. Козырев очень точно сформулировал точку зрения жителей деревни по поводу агропросветительной деятельности. Условия сельской местности создавали неблагоприятную атмосферу для образовательного процесса. По словам отца Добрынского, сельского священника, жизнь в их деревне была полна трудностей из-за бедности, необразованности и отсталости. Внедрение индивидуального землевладения во время столыпинской реформы было сопряжено с определенными опасностями. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» в 1909 году было опубликовано письмо крестьянина Михаила Курьянова, в котором он выражал мнение, что общинная земля защищала крестьян от потрясений и полного обнищания. В 1909 году агроном Покровского района Новоузенского уезда Саратовской губернии указывал на сопротивление некоторых крестьян отказу от традиционных методов ведения хозяйства [Сюков А.В., 2012, с. 158]. Подобная ситуация наблюдалась и в других областях страны. Тем не менее, постепенно появлялись положительные крестьянские отзывы о своих наставниках. Так, в 1909 г. земледельцы с. Коршево (Воронежская губ.) выразили искреннюю признательность специалисту сельского хозяйства за проведение образовательных мероприятий, характеризуя его высокую степень полезности и значимости для повышения уровня знаний и практического опыта. После завершения занятий крестьяне внедряли приобретенные теоретико-практические знания в хозяйственную деятельность. Например, сын крестьянки Екатерины Ермаковой (с. Юлово, Городищенский у. Пензенской губ.) завершил обучение на курсах в 1910 году и успешно внедрил прогрессивную технологию четырехпольного севооборота, занялся семеноводством и птицеводством. Экономический эффект подтвердил эффективность выбранного пути, обусловив повышение продуктивности и стабилизацию экономического положения домохозяйства. Для соседей такой пример был весьма красноречив. В начальный период Первой мировой войны агрономическая сфера функционировала в соответствии с ранее установленными программами. В тех областях, где требовались незначительные ресурсы, деятельность продолжалась без существенных изменений. Военные действия прервали импорт зарубежных удобрений, однако стали катализатором для развития внутреннего производства минеральных удобрений. Координацией этого процесса занимался Общественный комитет по вопросам удобрений, учрежденный в 1915 году. Несмотря на военное время, ряд земств расширяли поддержку аграрному сектору. Например, Псковское губернское земство увеличило финансирование Псковской станции с 8000 рублей в 1913 году до 10560 рублей в феврале 1915 года, а также получило субсидию от Департамента земледелия в размере 8060 рублей. Учебные заведения сельскохозяйственной направленности пользовались повышенным вниманием. В 1915 году на сельскохозяйственное образование было ассигновано 5973445 рублей, что превысило финансирование 1914 года на 675657 рублей.

В течение 1915 года было открыто восемь новых начальных сельскохозяйственных школ. Финансирование Московского сельскохозяйственного института в 1915 году увеличилось на 52761 рубль, а Воронежского – на 135853 рубля по сравнению с предыдущим годом.

Агрономы продолжали выполнять свои непосредственные функции, а в отдельных случаях расширяли масштабы агрономических организаций. Так, в ноябре 1914 года Козельское уездное земство Калужской губернии обратилось в Департамент земледелия с запросом о найме специалиста-инструктора по садоводству и огородничеству. Подобно ситуации, предшествовавшей войне, основное внимание уделялось проведению демонстрационных мероприятий, задача которых состояла в ознакомлении местных жителей с новыми методами и технологиями в сельском хозяйстве. Так, в 1915 г. при непосредственном участии специалиста по сельскому хозяйству Мокринского участка Жиздринского уезда Калужской губернии были организованы несколько агротехнических мероприятий, включавших формирование четырёх опытных зон для демонстрации методов улучшения качества пастбищных земель. В Воронежской губернии в течение 1914 г. регулярно проводились съезды, объединяющие собственников земельных наделов и специалистов в области растениеводства, посвящённые обсуждению вопросов внедрения научно обоснованных экспериментальных исследований. Помимо двух организованных совещательных органов, функционирующих по обозначенной проблематике, сеть метеостанций региона была расширена путём введения в эксплуатацию дополнительного количества объектов мониторинга климатических условий, в итоге общее число станций увеличилось с десяти до двадцати трёх.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В аграрной сфере постепенно усиливались неблагоприятные процессы, а государственная политика приобрела характер мобилизации ресурсов. Снабжение сельского хозяйства рабочей силой, скотом, сельскохозяйственной техникой и финансовыми ресурсами ухудшилось. Объёмы государственной и местной агрономической поддержки сократились. Агрономы стали привлекаться к выполнению военных заказов и конфискации продовольствия, одновременно уменьшалось финансирование Департамента земледелия. В обзоре Департамента за 1915 год указывалось, что образовательные курсы проводились только в регионах, не затронутых военными действиями. В этих занятиях участвовали крестьяне, военнослужащие, учителя и инструкторы. Новой категорией слушателей стали солдаты, возвращавшиеся с фронта. Подобная практика существовала и ранее: государство организовывало образовательные мероприятия для военных с 1898 года. В соответствии со статьей 332 Устава внутренней службы 1909 года, командиры должны были предоставлять военнослужащим возможность изучать основы сельского хозяйства в свободное от службы время. С началом Первой мировой войны эта деятельность получила новый толчок. На курсах готовили специалистов для будущей мирной жизни: бухгалтеров, сельских старост, животноводов, мастеров по изготовлению масла, пчеловодов, садоводов и виноградарей. Численность местных агрономических кадров в Российской империи сократилась с 9195 человек на 1 января 1915 года до 8675 человек на 1 января 1916 года. [Местный агрономический персонал..., 1917. С. 493]. На первое место вышли потребности фронта. Главной целью сельскохозяйственного просвещения в Российской империи в конце XIX - начале XX в. было повышение эффективности аграрного производства. В условиях архаичных методов хозяйствования и традиционного менталитета крестьян невозможно было решить аграрный вопрос и улучшить ситуацию в сельском хозяйстве. Агропропаганда стала эффективным методом «аграрных улучшений», особенно в период столыпинских преобразований. Основными субъектами просветительской деятельности стали государственные и земские структуры, опытные учреждения и сельскохозяйственные общества. В условиях малограмотности населения распространение научных знаний среди крестьян происходило с использованием доступных им форм работы: чтений, бесед, курсов, показательных мероприятий, выставок, индивидуальных консультаций и т.д. Сельскохозяйственное просвещение крестьян на рубеже XIX-XX вв. имело важное значение для модернизации российского сельского хозяйства. Начавшаяся Первая мировая война сократила финансирование и масштабы просветительской деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Агрономическая помощь в России под ред. В.В. Морачевского. Петроград, 1914.

Веселовский Б. История земства за сорок лет. Т. 2. СПб. 1909.

ГАВО Ф. И-20. Воронежская губернская земская управа. Оп. 1. Д. 7328,

ГАВО Ф. И-20. Воронежская губернская земская управа. Оп. 1. Д. 7053.

ГАРФ Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880-1917. Оп. 120. Д. 163.

ГАРФ Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880-1917. Оп. 120. Д. 181.

ГАРФ Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880-1917. Оп. 260. Д. 252.

Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. И-20. Воронежская губернская земская управа. Оп. 1. Д. 7327.

Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 522. Курско-Орловское управление земледелия и государственных имуществ Главного управления землеустройства и земледелия. Оп. 2. Д. 43.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 1880-1917. Оп. 117. Д. 114.

Ежегодник Главного Управления Землеустройства и Земледелия за 1907 г. по Департаменту земледелия и Лесному департаменту. СПб. 1908.

Ежегодник Департамента земледелия. Год девятый. Петроград, 1916.

Книга М.Д., Быковская Г.А. Консультационно-информационные мероприятия аграрной направленности в губерниях Европейской России в начале XX в. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. 2023. Номер 2 (18). С. 25-33.

Книга М.Д. Становление и развитие системы сельскохозяйственного просвещения в губерниях Европейской России (90-е гг. XIX в. - 1917 г.), Воронеж. 2018.

Краткий обзор деятельности Министерства земледелия и государственных имуществ за первый год его существования (30 марта 1894 - 30 марта 1895). СПб. 1895.

Местный агрономический персонал, состоявший на правительственной и общественной службе. Петроград, 1917.

Обзор деятельности Министерства земледелия и Государственных имуществ за четвертый год его существования (30 марта 1897 - 30 марта 1899 года). СПб. 1898.

Отчет по оказанию агрономической помощи единоличным владельцам Губернской землеустроительной комиссией за 1913 г. Пенза, 1914.

Панасюк В.В. Деятельность земских организаций Калужской губернии по оказанию агрономической помощи крестьянским хозяйствам в период Первой мировой войны (1914-1917 гг.) Казачество. 2022. Номер 64 (7). С. 32-41.

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собрание третье. Т. VIII. Номер 5350.

ПСЗ РИ. Собрание третье. Т. XIV. Номер 10457.

Российский государственный исторический архив. Ф. 565. Департамент государственного казначейства МФ. Оп. 6. Д. 20878.

Систематический свод постановлений Воронежского губернского земского собрания. 1898-1913. Воронеж, 1916.

Сюков А.В. Становление научной организации сельского хозяйства в Самарской губернии в начале XX века. Вестник СамГУ. 2012. Номер 38/2 (99).

Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Т. XXVIII. Орловская губерния. СПб, 1903.

Труды съезда. Московский обл. съезд деятелей агрономической помощи населению (1911). Т. 4. Материалы по V и VI секциям. Доклады и журналы заседаний. М., 1911.

Филимонов А.В. Из истории Псковской опытной сельскохозяйственной станции. Псков. 2011. Номер 34. С. 199-217.

Центральный государственный архив Москвы. Ф. 1575. Московское общество распространения сельскохозяйственных знаний в народе. Москва. Оп. 1. Д. 2.

Чарнолуский В.И. Настольная книга по внешкольному образованию. СПб., 1913. Т. I.

Энциклопедический словарь: изд. Брокгауз и Ефрон. Т. XXXIVA. СПб. 1902.

AGRICULTURAL EDUCATION OF PEASANTS IN EUROPEAN RUSSIA AT THE END OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURY: GOALS, SUBJECTS, FORMS

Kniga, Marina Davidovna¹, Zhuravlev, Sergey Sergeevich²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Russian State University of Justice, 95, 20 years of October Street, Voronezh, Russia, E-mail: marinakniga@mail.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 53, Prospect Patriotov, Voronezh, Russia, E-mail: zhuravlev310@yandex.ru

Abstract

The article defines the goals, subjects and forms of agricultural education of peasants in European Russia in the late XIX-th - early XX-th centuries. The main organizers of educational activities were government agencies, zemstvos, and scientific societies. The dissemination of scientific agricultural knowledge gained particular momentum during the Stolypin reform, when it became the most important factor in success and was supposed to cover the broad peasant masses. For the purposes of agricultural propaganda, the organizers used the following forms of work: readings, talks, courses, individual consultations, exhibitions. With the outbreak of World War I, this large-scale work was gradually curtailed. The article uses materials from central and regional archives, collections of documents, legislative acts, office work and information and analytical documentation, statistical reference books.

Keywords: education, reform, agriculture, zemstvo, society.

REFERENCE LIST

- Agronomicheskaya pomoshch' v Rossii pod red. V.V. Morachevskogo. Petrograd, 1914.
- Veselovskij B. Istoriya zemstva za sorok let. T. 2. SPb. 1909.
- GAVO F. I-20. Voronezhskaya gubernskaya zemskaya uprava. Op. 1. D. 7328,
- GAVO F. I-20. Voronezhskaya gubernskaya zemskaya uprava. Op. 1. D. 7053.
- GARF F. 102. Departament policii Ministerstva vnutrennih del. 1880-1917. Op. 120. D. 163.
- GARF F. 102. Departament policii Ministerstva vnutrennih del. 1880-1917. Op. 120. D. 181.
- GARF F. 102. Departament policii Ministerstva vnutrennih del. 1880-1917. Op. 260. D. 252.
- Gosudarstvennyj arhiv Voronezhskoj oblasti (GAVO). F. I-20. Voronezhskaya gubernskaya zemskaya uprava. Op. 1. D. 7327.
- Gosudarstvennyj arhiv Orlovskoj oblasti (GAOO). F. 522. Kursko-Orlovskoe upravlenie zemledeliya i gosudarstvennyh imushchestv Glavnogo upravleniya zemleustrojstva i zemledeliya. Op. 2. D. 43.

Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii (GARF). F. 102. Departament policii Ministerstva vnutrennih del. 1880-1917. Op. 117. D. 114.

Ezhegodnik Glavnogo Upravleniya Zemleustrojstva i Zemledeliya za 1907 g. po Departamentu zemledeliya i Lesnomu departamentu. SPb. 1908.

Ezhegodnik Departamenta zemledeliya. God devyatyj. Petrograd, 1916.

Kniga M.D, Bykovskaya G.A. Konsul'tacionno-informacionnye meropriyatiya agrarnoj napravlenosti v guberniyah Evropejskoj Rossii v nachale HKH v. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. Istoricheskie nauki. 2023. Nomer 2 (18). S. 25-33.

Kniga M.D. Stanovlenie i razvitie sistemy sel'skohozyajstvennogo prosveshcheniya v guberniyah Evropejskoj Rossii (90-e gg. XIX v. - 1917 g.), Voronezh. 2018.

Kratkij obzor deyatel'nosti Ministerstva zemledeliya i gosudarstvennyh imushchestv za pervyj god ego sushchestvovaniya (30 marta 1894 - 30 marta 1895). SPb. 1895.

Mestnyj agronomicheskij personal, sostoyavshij na pravitel'stvennoj i obshchestvennoj sluzhbe. Petrograd, 1917.

Obzor deyatel'nosti Ministerstva zemledeliya i Gosudarstvennyh imushchestv za chetvertyj god ego sushchestvovaniya (30 marta 1897 - 30 marta 1899 goda). SPb. 1898.

Otchet po okazaniyu agronomicheskoy pomoshchi edinolichnym vladel'cam Gubernskoj zemleustroitel'noj komissiej za 1913 g. Penza, 1914.

Panasyuk V.V. Deyatel'nost' zemskih organizacij Kaluzhskoj gubernii po okazaniyu agronomicheskoy pomoshchi krest'janskim hozyajstvam v period Pervoj mirovoj vojny (1914-1917 gg.) Kazachestvo. 2022. Nomer 64 (7). S. 32-41.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii (PSZ RI). Sobranie tret'e. T. VIII. Nomer 5350.

PSZ RI. Sobranie tret'e. T. XIV. Nomer 10457.

Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv. F. 565. Departament gosudarstvennogo kaznachejstva MF. Op. 6. D. 20878.

Sistematicheskij svod postanovlenij Voronezhskogo gubernskogo zemskogo sobraniya. 1898-1913. Voronezh, 1916.

Syukov A.V. Stanovlenie nauchnoj organizacii sel'skogo hozyajstva v Samarskoj gubernii v nachale HKH veka. Vestnik SamGU. 2012. Nomer 38/2 (99).

Trudy mestnyh komitetov o nuzhdah sel'skohozyajstvennoj promyshlennosti. T. XXVIII. Orlovskaya guberniya. SPb, 1903.

Trudy s"ezda. Moskovskij obl. s"ezd deyatelej agronomicheskoy pomoshchi naseleniyu (1911). T. 4 Materialy po V i VI sekciyam. Doklady i zhurnaly zasedanij. M., 1911.

Filimonov A.V. Iz istorii Pskovskoj opytnoj sel'skohozyajstvennoj stancii. Pskov. 2011 Nomer 34. S. 199-217.

Central'nyj gosudarstvennyj arhiv Moskvy. F. 1575. Moskovskoe obshchestvo rasprostraneniya sel'skohozyajstvennyh znanij v narode. Moskva. Op. 1. D. 2.

Charnoluskij V.I. Nastol'naya kniga po vneshkol'nomu obrazovaniyu. SPb., 1913. T. I.

Enciklopedicheskij slovar': izd. Brokgauz i Efron. T. HKHKHIVA. SPb. 1902.